

Вплив євроінтеграційних процесів на стандартизацію обліку в Україні

Предметом дослідження є організаційно–методичні аспекти впливу євроінтеграційних процесів на стандартизацію обліку в Україні.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування проблем адаптації вітчизняної системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів та перспективні рекомендації гармонізації фінансової звітності з міжнародними стандартами.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження економічних явищ щодо впливу євроінтеграційних процесів на стандартизацію обліку в Україні.

Результати роботи. В результаті написання статті було висвітлено поняття інтеграції, її вплив на бухгалтерський облік в Україні. В Україні в умовах євроінтеграції з метою ефективного впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності як інструменту ринкової економіки мають бути вирішені наступні питання: для ефективного впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності потрібно узгодити норми існуючих в Україні П(с)БО з нормами міжнародних стандартів; розробити нормативну базу МСФЗ України, щоб уникнути подвійної системи фінансової звітності (наприклад, бухгалтерського та податкового обліку); розробити Інструкцію з переходу підприємств України на міжнародні стандарти фінансової звітності; привести загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку України у відповідність до міжнародних стандартів фінансової звітності з встановленням регламенту щодо застосування МСФЗ; створити надійну систему управління для складання фінансових звітів за МСФЗ.

Галузь застосування результатів. Підприємства України.

Висновки. Створення Європейського Союзу сприяло уніфікації та стандартизації обліку у державах–членах об'єднання у повоєнний період. Згодом, разом із розширенням Європейського союзу, зростав і його вплив на стандартизацію обліку у європейських країнах. У зв'язку з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалась привести норми обліку до вимог європейського законодавства, а отже і до норм МСФЗ. Деяких заходів з цією метою уже було вжито, наприклад, обов'язковим стало оприлюднення річної фінансової звітності та аудиторського висновку щодо неї для великих та середніх підприємств. Однак, для України ще залишається актуальною низка проблем, включаючи існування подвійної системи звітності (бухгалтерської та податкової), відмінностей норм П(с)БО України та МСФЗ, відсутність рекомендацій щодо переходу підприємств України на міжнародні стандарти фінансової звітності та впорядкованої системи управління та контролю складання фінансової звітності за МСФЗ.

Ключові слова: інтеграція, бухгалтерський облік, реформування, міжнародні стандарти фінансової звітності, положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Влияние евроинтеграционных процессов на стандартизацию учета в Украине

Предметом исследования является организационно–методические аспекты влияния евроинтеграционных процессов на стандартизацию учета в Украине.

Целью исследования является теоретическое обоснование проблем адаптации отечественной системы бухгалтерского учета с международными стандартами и перспективные рекомендации гармонизации финансовой отчетности по международным стандартам.

Методы исследования. При написании статьи использованы общенаучные и специальные

методы исследования экономических явлений по влиянию евроинтеграционных процессов на стандартизацию учета в Украине.

Результаты работы. В ходе написания статьи были рассмотрены понятия интеграции, ее влияние на бухгалтерский учет в Украине. В Украине в условиях евроинтеграции с целью эффективного внедрения международных стандартов финансовой отчетности как инструмента рыночной экономики должны быть решены следующие вопросы: для эффективного внедрения международных стандартов финансовой отчетности нужно согласовать нормы существующих в Украине П(С)БУ нормам международных стандартов; разработать нормативную базу МСФО Украины, чтобы избежать двойной системы финансовой отчетности (например, бухгалтерского и налогового учета); разработать Инструкцию по переходу предприятий Украины на международные стандарты финансовой отчетности; привести общепринятые принципы бухгалтерского учета Украины в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности с установлением регламента по применению МСФО; создать надежную систему управления для составления финансовых отчетов по МСФО.

Область применения результатов. Предприятия Украины.

Выводы. Создание Европейского Союза способствовало унификации и стандартизации учета в государствах-членах объединения в послевоенный период. Впоследствии, вместе с расширением Европейского союза, рос и его влияние на стандартизацию учета в европейских странах. В связи с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина обязалась привести нормы учета к требованиям европейского законодательства, а следовательно, и к нормам МСФО. Некоторые меры с этой целью уже были приняты, например, обязательным стало обнародования годовой финансовой отчетности и аудиторского заключения по ней для крупных и средних предприятий. Однако, для Украины еще остается актуальной ряд проблем, включая существование двойной системы отчетности (бухгалтерской и налоговой), различий норм П(С)БУ Украины и МСФО, отсутствие рекомендаций по переходу предприятий Украины на международные стандарты финансовой отчетности и упорядоченной системы управления и контроля сборки финансовой отчетности по МСФО.

Ключевые слова: интеграция, бухгалтерский учет, реформирования, международные стандарты финансовой отчетности, положения (стандарты) бухгалтерского учета.

DOVBUSH V.I,
SHITRY Yu.V.

Influence of euro-integration processes on standardization of accounting in Ukraine

The subject of the study is the organizational and methodological aspects of the influence of European integration processes on accounting standardization in Ukraine.

The purpose of the study is to theoretically substantiate the problems of adapting the domestic accounting system to international standards and to make promising recommendations for harmonizing financial reporting with international standards.

Research methods. In writing the article, general scientific and special methods of studying economic phenomena on the influence of European integration processes on standardization of accounting in Ukraine were used.

Results of work. In the course of writing the article the concepts of integration and its influence on accounting in Ukraine were considered. In Ukraine, in the context of European integration, in order to effectively implement international financial reporting standards as a market economy instrument, the following issues must be resolved: to effectively implement international financial reporting standards, it is necessary to harmonize the norms of international standards in Ukraine with P(C)BU; to develop the regulatory framework of IFRS of Ukraine in order to avoid double system of financial reporting (for example, accounting and tax accounting); to develop the Instruction on transition of enterprises of Ukraine to the international standards of financial reporting; to bring the generally accepted accounting principles of Ukraine in line with the International Financial Reporting Standards with the establishment of regulations on the application of IFRS; Establish a sound management system for the

preparation of IFRS financial statements.

Scope of results. *Enterprises of Ukraine.*

Conclusions. *The creation of the European Union promoted the unification and standardization of accounting in the member states of the association in the post-war period. Subsequently, with the enlargement of the European Union, it grew and its influence on the standardization of accounting in European countries. In connection with the signing of the Association Agreement with the EU, Ukraine has undertaken to bring the accounting standards to the requirements of the European legislation, and, consequently, to the standards of IFRS. Some measures have already been taken to this end, for example, the publication of annual financial statements and an audit report on it for large and medium-sized enterprises has become mandatory. However, a number of problems remain for Ukraine, including the existence of a dual reporting system (accounting and tax), differences between the P(C) standards of the BU of Ukraine and IFRS, the lack of recommendations for the transition of Ukrainian enterprises to international financial reporting standards and an orderly system of management and control of assembly IFRS financial statements.*

Keywords: *integration, accounting, reforming, international financial reporting standards, accounting provisions (standards).*

Постановка проблеми. Євроінтеграція передбачає реформування на глибинному рівні та стимулює встановлення нової системи державного управління, яке ґрунтується на компетентності, лідерстві, відповідальності та стратегічному довгостроковому плануванні, таким чином, державна система управління отримує нові властивості та взаємозв'язки. Такі взаємозв'язки поширюються не лише на одне підприємство, а на декілька підприємств, створюючи підсистему взаємодії внутрішніх елементів підприємницької діяльності з подібними до них внутрішніми елементами різних країн. Це, в свою чергу, дозволяє говорити про одну систему цінностей для людства, міжкультурну толерантність і взаємодію. Міра взаємодії цих елементів впливає на інтенсивність діалогу між країнами. Саме державно-управлінська сфера є першим чинником не тільки впровадження нової системи, а і виконавцем закладених цілей, адже суспільство має отримувати стимули для впровадження визначених цілей. Україна на даному етапі свого розвитку має розуміти основні світові тенденції та визначитись із стратегічним напрямом організації діяльності країни. Активна політика України щодо євроінтеграції та впевнений крок на міжнародну арену вимагають певних змін у різних сферах, у тому числі у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Серед вітчизняних науковців багато було сказано стосовно гармонізації, адаптації, трансформації та конверсії фінансової звітності на

шляху переходу до МСФЗ, виокремлені їх переваги та недоліки. Дослідженням питання використання Міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідності звітності міжнародним вимогам та їх досконалому тлумаченню приділялась увага багатьох провідних науковців, таких як Голов С.Ф., Костюченко В.М., Небильцова О.В., Ткаченко Н.М., Жовнер І.В. Бутинець Ф.Ф., Яцишин Н.З., тощо.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування проблем адаптації вітчизняної системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів та перспективні рекомендації гармонізації фінансової звітності з міжнародними стандартами.

Виклад основного матеріалу. Після Другої світової війни активізувався процес економічної інтеграції та пов'язане з нею розширення транскордонних потоків капіталу, міжнародної торгівлі та прямих іноземних інвестицій. Це призводить до спеціалізації та кооперації виробництва та утворення нових транснаціональних корпорацій, що призвело до поглиблення проблеми неузгодженості обліку.

Одночасно, у Європі формуються міжнародні об'єднання, а саме у 1951 році виникає Європейське об'єднання вугілля та сталі, у 1957 році – Європейське економічне співтовариство та Європейське співтовариство з атомної енергії, а у 1960 році – Європейська асоціація вільної торгівлі [4].

Розвиток МСФЗ відбувався разом з європейською інтеграцією, яка зумовила потребу у перегляді як законодавства країн Західної Європи, так і системи обліку та звітності. Тому після ство-

рення Європейського Союзу почались процеси уніфікації та стандартизації законодавства, обліку та звітності країн-членів Європейського Союзу. Наслідком цих процесів стало прийняття ряду директив, обов'язкових для всіх країн-членів ЄС.

Маючи на меті створення єдиного європейського ринку, ЄС приділяє увагу гармонізації і співставності фінансової звітності [3].

У 2002 році Європейський союз на законодавчому рівні закріплює використання МСФЗ, схвалених Європейською комісією, для лістингових компаній з 2005 року. Це рішення суттєво розширило сферу використання МСФЗ у світі, вплинуло на їх подальше поширення та запровадження у інших країнах [5].

Річна фінансова звітність у державах-членах ЄС складається з балансу, звіту про прибуток і збиток та приміток до фінансових звітів. Окрім цього, держави можуть дозволяти або вимагати включення інших звітів до складу річної фінансової звітності, розкриття іншої інформації [3].

Основною вимогою для фінансової звітності країн-членів ЄС є достовірне висвітлення фінансового стану та фінансових результатів діяльності компанії. Фінансова звітність повинна забезпечувати надійну, відповідну, правдиву та порівняльну інформацію про фінансовий стан, результати діяльності суб'єкта господарювання, рух грошових коштів, зміни у капіталі. Кожна суттєва стаття розкривається окремо, а несуттєві можуть бути об'єднані з огляду на їх економічний зміст чи функції.

Згідно з законодавством ЄС, компанії, цінні папери яких продаються на регульованому ринку, повинні складати консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ. Фінансові звіти повинні включати щонайменше баланс, звіт про прибутки та збитки та певний перелік приміток до

фінансової звітності. Великі та середні компанії також повинні публікувати звіти про управління.

Основні питання щодо бухгалтерського обліку в ЄС розглянуті у Директиві 2013/34/ЄС, а саме подання та зміст річної чи консолідованої фінансової звітності, презентація та зміст управлінських звітів, основи вимірювань, які підприємства використовують для підготовки фінансових звітів, аудит фінансової звітності, оприлюднення фінансової звітності, відповідальність керівництва [1].

Загалом, Директива № 2013/34/ЄС передбачає:

- розширення сфери застосування міжнародних стандартів фінансової звітності;
- встановлення для цілей складання фінансової звітності критеріїв віднесення підприємств до мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств,
- удосконалення порядку подання фінансової звітності та її оприлюднення разом з аудиторським висновком.

Запровадження вимог директив мало різний вплив на національні стандарти європейських країн залежно від сформованої у них моделі обліку (табл. 1) [6].

Хоча в країнах ЄС існують суттєві розбіжності у підходах до складання річної фінансової звітності, застосування альтернативних методів оцінювання, обліку нематеріальних активів, витрат на дослідження і розробки, методів відображення гудвілу тощо, МСФЗ забезпечують реальне зближення методик обліку для забезпечення користувачів правдивою, достовірною, достатньою, неупередженою інформацією [1].

Вперше проблема адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу стала актуальною у 1994 році, після підписання «Угоди про партнерство і співробітництво між

Таблиця 1. Вплив директив на національні стандарти європейських країн

Модель бухгалтерського обліку	Країни	Характер впливу директив
Континентальна	Австрія, Німеччина, Франція	У національних законодавствах країн з'явилися вимоги щодо якості, корисності і цінності фінансової інформації, що підвищило інформативність фінансової звітності та зменшило вплив податкового законодавства на бухгалтерський облік та фінансову звітність.
Англо-американська	Великобританія, Ірландія	Фінансова звітність у цих країнах і так була спрямована на потреби зовнішніх користувачів – інвесторів та кредиторів, а бухгалтерський облік регулювався незалежними від податкового законодавства організаціями, тому від цих країн вимагались значно менші зміни.

Таблиця 2. Критерії класифікації підприємств за Законом №996 та Директивою № 2013/34/ЄС

Категорія підприємства	Балансова вартість активів	Чистий дохід від реалізації продукції	Середня кількість працівників
Мікропідприємство	<350 тис. євро	<700 тис. євро	<10 осіб
Мале підприємство	350 тис. – 4 млн. євро	700 тис. – 8 млн. євро	10–50 осіб
Середнє підприємство	4 – 20 млн. євро	8 – 40 млн. євро	50 – 250 осіб
Велике підприємство	>20 млн. євро	>40 млн. євро	>250 осіб

Україною і Європейськими спільнотами та їх державами—членами (УПС).

Через 10 років, у 2004 році була затверджена «Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу» (Закон України №1629–IV), яка описує механізм досягнення відповідності третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства у Європейському Союзі. У рамках щорічних планів з виконання цієї програми почалось запровадження механізму безпосереднього застосування МСФЗ в Україні [6].

У зв'язку з укладенням Угоди про асоціацію з Європейським союзом у України виникла низка зобов'язань щодо поступового наближення та інтеграції українського законодавства з європейським, включаючи також норми бухгалтерського обліку, викладені у Директиві 2013/34/ЄС від 26 червня 2013 року «Про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов'язані з ними звіти певних типів компаній».

З цією метою у 2017 р. Верховна Рада внесла зміни до Закону № 996, які набули чинності з 1 січня 2018 р. Так, у Законі №996 з'явилась класифікація підприємств на мікро-, малі, середні та великі за критеріями, ідентичними наведеним у Директиві № 2013/34/ЄС. Для визначення, до якої категорії належить підприємство, мають виконуватись щонайменше два критерії (табл.2).

Одним з найбільш значимих нововведень стало зобов'язання великих та середніх підприємств оприлюднювати річну фінансову звітність та аудиторський висновок до неї на власній веб-сторінці до 1 червня року, що настає за звітним періодом.

Також у Законі № 996 введено новий термін – «звіт про управління» – це документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності. Такий звіт повинні надавати великі та середні підприємства, а мікро- та малі підприємства складають скорочену фінансову звітність.

Таким чином, чим меншим є підприємство, тим менше інформації воно розкриває у звітності [2].

В Україні в умовах євроінтеграції з метою ефективного впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності як інструменту ринкової економіки мають бути вирішені наступні питання:

- для ефективного впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності потрібно узгодити норми існуючих в Україні П(с)БО з нормами міжнародних стандартів;

- розробити нормативну базу МСФЗ України, щоб уникнути подвійної системи фінансової звітності (наприклад, бухгалтерського та податкового обліку);

- розробити Інструкцію з переходу підприємств України на міжнародні стандарти фінансової звітності;

- привести загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку України у відповідність до міжнародних стандартів фінансової звітності з встановленням регламенту щодо застосування МСФЗ;
- створити надійну систему управління для складання фінансових звітів за МСФЗ.

Складання фінансової звітності українськими підприємствами згідно з вимогами МСФЗ є ефективним інструментом європейської інтеграції та частиною сталого економічного розвитку для України, оскільки більш прозора і відкрита фінансова звітність показує реальний фінансовий стан суб'єктів господарювання та дає чітке уявлення про його інвестиційну привабливість.

Проте процес застосування МСФЗ повинен бути поступовим та цілеспрямованим, слід розробити нормативно-правові засади та методологічні підходи, які б усунули недоліки вітчизняної системи обліку, удосконалили та модернізували основні аспекти ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні [3].

Висновки

Таким чином, створення Європейського Союзу сприяло уніфікації та стандартизації обліку у

державо-членах об'єднання у повоєнний період. Згодом, разом із розширенням Європейського союзу, зростає і його вплив на стандартизацію обліку у європейських країнах. У зв'язку з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалась привести норми обліку до вимог європейського законодавства, а отже і до норм МСФЗ. Деяких заходів з цією метою уже було вжито, наприклад, обов'язковим стало оприлюднення річної фінансової звітності та аудиторського висновку щодо неї для великих та середніх підприємств. Однак, для України ще залишається актуальною низка проблем, включаючи існування подвійної системи звітності (бухгалтерської та податкової), відмінностей норм П(с)БО України та МСФЗ, відсутність рекомендацій щодо переходу підприємств України на міжнародні стандарти фінансової звітності та впорядкованої системи управління та контролю складання фінансової звітності за МСФЗ.

Список використаних джерел

1. Гусак М. В. Особливості формування фінансової звітності в країнах ЄС. Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія». 2018. URL: <http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31059/1/42.PDF>.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 16.07.1999 р. № 996–XIV. Дата оновлення 18.09.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14>
3. Линник О. І. Доходи та витрати готельного підприємства: приведення обліку до міжнародних стандартів і стандартів Європейського союзу. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв, 2017. №20. С. 997–1001. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/34352/3/_Lynnyk_Dokhody_ta_vytraty.pdf
4. Лукановська І.Р. Адаптація фінансової звітності України до вимог міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу. Науковий вісник Ужгородського університету. Ужгород, 2015. № 1(45). С. 321–324. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/.pdf>
5. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах / за ред. М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 370 с. URL: <http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/Opdf>
6. Мельник Н.Г. Історія виникнення і розвитку міжнародної системи обліку. Журнал європейської економіки. Тернопіль, 2013. №4. С. 507–518. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/14668/1/jee_2013_12_4_8.pdf
7. Яцишин С. Р. Досвід країн ЄС у формуванні облікової політики підприємств з врахуванням вимог європейського законодавства. Ефективна економіка. Київ, 2015. №6. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4137>
8. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/>

References

1. Husak M. V. Osoblyvosti formuvannia finansovoi zvitnosti v krainakh YeS. Materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii «Oblik, opodatkuvannia i kontrol: teoriia ta metodolohiia». 2018. URL: <http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31059/1/42.PDF>.
2. Pro bukhhalters'kyi oblik ta finansovu zvitnist' v Ukraini: zakon Ukrainy vid 16.07.1999 r. № 996–XIV. Data onovlennya 18.09.2018 r. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14>
3. Lynnyk O. I. Dokhody ta vytraty hotelnoho pidpriemstva: pryvedennia obliku do mizhnarodnykh standartiv i standartiv Yevropeiskoho soiuzu. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. Mykolaiv, 2017. №20. S. 997–1001. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/34352/3/2017_Lynnyk_Dokhody_ta_vytraty.pdf
4. Lukanovska I.R. Adaptatsiia finansovoi zvitnosti Ukrainy do vymoh mizhnarodnykh standartiv ta zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu. Naukovi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Uzhhorod, 2015. № 1(45). S. 321–324. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/.pdf>
5. Bukhhalterskyi oblik v zarubizhnykh krainakh / za red. M. R. Luchko, I. D. Benko. Ternopil: TNEU, 2016. 370 s. URL: <http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/Opdf>
6. Melnyk N.H. Istoriia vynyknennia i rozvytku mizhnarodnoi systemy obliku. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky. Ternopil, 2013. №4. S. 507–518. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/14668/1/jee_2013_12_4_8.pdf

7. Yatsyshyn S. R. Dosvid krain YeS u formuvanni oblikovoi polityky pidpriemstv z vrakhuvanniam vymoh yevropeiskoho zakonodavstva. Efektyvna ekonomika. Kyiv, 2015. №6. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4137>

8. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/>

Дані про авторів

Довбуш Віта Іванівна,

доцент кафедри обліку і оподаткування, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, к.е.н., доцент

e-mail: dowbusch.v@ukr.net

Шитря Юлія Валеріївна,

магістр факультету обліку та податкового менеджменту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,

e-mail: yuliia.shytria@gmail.com

Данные об авторах

Довбуш Вита Ивановна,

доцент кафедры учета и налогообложения, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, к.э.н., доцент

e-mail: dowbusch.v@ukr.net

Шитря Юлия Валерьевна,

магистр факультета учета и налогового менеджмента, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана,

e-mail: yuliia.shytria@gmail.com

Data about the authors

Vita Dombush,

Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Kyiv National Economic University named after Vadim Getman, Ph.D., Associate Professor

e-mail: dowbusch.v@ukr.net

Yulia Shitrya,

Master of the Department of Accounting and Tax Management Kyiv National Economic University named after Vadim Getman,

e-mail: yuliia.shytria@gmail.com

УДК 338.48:005.52:005.334

КОЛОДІЙЧУК А.В.

Методи дослідження ризиків впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в умовах розвитку національної економіки

Предметом дослідження є методи дослідження ризиків впровадження ІКТ в умовах розвитку національної економіки.

Мета статті – запропонувати групи цільових методів дослідження ризиків інтрузії інформаційно-комунікаційних технологій в умовах розвитку національної економіки і обґрунтувати необхідність їх використання в рамках окресленої наукової проблеми.

Методи дослідження. У праці використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті виокремлено і охарактеризовано загальні та спеціальні методи наукового дослідження ризиків процесів впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в умовах розвитку національного господарства.

Висновки. Визначено напрямки використання вищеокреслених груп методів й методичних прийомів, зважаючи на запропоновану автором модель структурно-функціонального управління ризиками розвитку національної економіки в умовах глобалізації. В контексті застосування визначених методів вивчення ризиків інтрузійних ІКТ-процесів наведено механізм їх впровадження в умовах розвитку національної економіки.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ); економіко-математичне моделювання; інтрузія; національна економіка; методи; глобалізація.